

ÚSTAVNOPRÁVNE EXTERNALITY REKODIFIKÁCIE CIVILNÉHO PROCESU

JUDr. Anna Kseňáková

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
ksenakova@gmail.com

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-39>

Abstrakt

Ústavný súd Slovenskej republiky je orgánom súdneho typu, čo zohľadňuje aj Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“), ktorá ho v rámci systematiky zaraďuje do siedmej hlavy venovanej súdnej moci. Súdnú moc v Slovenskej republike vykonávajú súdy. Slovenská republika má koncentrovaný model ústavného súdnictva, v čom nadväzuje na ústavnú tradíciu prvej Československej republiky, v ktorej bol zriadený vo svete prvý takýto typ koncentrovaného ústavného súdu (hoci pre úplnosť treba poznamenať, že Rakúsky ústavný súd, ktorý vznikol len o trochu neskôr, prispel k rozvoju modelu koncentrovaného ústavného súdnictva zrejme výraznejšie).

Vo všeobecnosti možno povedať, že ústavné súdnictvo má pomerne špecifické postavenie, ktoré je odlišné od pôsobnosti tzv. všeobecných súdov. V rámci súdnej moci je ústavné súdnictvo vývojovo mladšou vrstvou súdnej moci. Úlohou ústavného súdnictva je riešiť najmä kompetenčné vzťahy vo federáciách, ďalej kontrolu noriem, v rámci ktorej ústavný súd vykonáva úlohu tzv. negatívneho normotvorcu, prípadne niektoré úlohy súvisiace s vyvažovaním vzťahu jednotlivých zložiek štátnej moci. Najmä po druhej svetovej vojne však začala výraznejšie vystupovať do popredia aj konkrétna kontrola ústavnosti, čo je trend ktorý nastal najmä po roku 2002 aj v Slovenskej republike, a to v súvislosti s tzv. ústavnou sťažnosťou (podľa čl. 127 ústavy).

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“) vo svojej rozhodovacej praxi nestále pripomína, že vo vzťahu ku všeobecným súdom nemá automaticky plniť úlohu tzv. opravného súdu, a že sa má riadiť princípom zdržanlivosti. Napriek tomu však sťažnostná agenda ústavného súdu reagujúca na rozhodnutia všeobecných súdov neúmerne hypertrofovala.

Kriticky vnímam to, že aj napriek tomu, že Ústavný súd z pohľadu kvantitatívnych ukazovateľov rieši v mimoriadne veľkom rozsahu agendu tzv. ústavnej sťažnosti vo vzťahu k rozhodnutiam všeobecných súdov, čo už samo o sebe značí odklon od tzv. tradičných oprávnení ústavného súdu, tak v poslednom období je ústavný súd štylizovaný stále viac do pozície tzv. opravného súdu, pričom tento trend sa zvýraznil najmä po rekodifikácii procesných predpisov v roku 2015. Tento odklon má podľa mňa viacero príčin. Jednou z nich je podľa môjho názoru aj „zužovanie“ rozsahu súdnej ochrany na všeobecných súdoch. Tento trend však v konečnom dôsledku deformuje postavenie ústavného súdu.

Abstract

The Constitutional Court of the Slovak Republic is a body of the judicial type, which is also taken into account by the Constitution of the Slovak Republic (hereinafter the "Constitution"), which classifies it in the seventh chapter devoted to the judiciary. Judiciary in the Slovak Republic is exercised by the courts. The Slovak Republic has a concentrated model of the constitutional judiciary, which builds on the constitutional tradition of the first Czechoslovak Republic, which established the world's first such type of concentrated constitutional court (although for completeness it should be noted that the Austrian

Constitutional Court to the development of a model of concentrated constitutional justice is probably more pronounced).

In general, it can be said that the constitutional judiciary has a relatively specific position, which is different from the scope of the so-called general courts. Within the judiciary, the constitutional judiciary is a younger layer of the judiciary. The role of the constitutional judiciary is to address in particular the competence relations in the federations, as well as the control of norms, within which the constitutional court performs the role of the so-called negative legislator, or some tasks related to balancing the relationship between the various branches of state power. Especially after the Second World War, however, the specific control of constitutionality began to come to the fore, which is a trend that occurred especially after 2002 in the Slovak Republic, in connection with the so-called constitutional complaint (under Article 127 of the Constitution).

In its decision-making practice, the Constitutional Court of the Slovak Republic (hereinafter referred to as the “Constitutional Court”) has constantly reminded that in relation to general courts it does not automatically fulfill the role of the so-called the Court of Appeal and that it should be guided by the principle of restraint. Nevertheless, the Constitutional Court's complaint agenda in response to the decisions of the general courts was disproportionately hypertrophic.

I am critical of the fact that, despite the fact that the Constitutional Court, in terms of quantitative indicators, it addresses the agenda of the so-called constitutional complaint in relation to decisions of general courts, which in itself means a departure from the so-called traditional powers of the Constitutional Court, so in the recent period the Constitutional Court has become more and more stylized into the position of the so-called of the Court of Appeal, and this trend became particularly pronounced after the recodification of procedural rules in 2015. In my view, this departure has several reasons. One of them is, in my view, the 'narrowing' of the scope of judicial protection in general courts.

However, this trend ultimately distorts the position of the Constitutional Court.

Kľúčové slová: súdna moc, ústavný súd, ústavná sťažnosť, trovy konania, rekodifikácia, ústavný súd ako opravný súd.

Key words: judicial power, constitutional court, constitutional complaint, court fees, recodification, constitutional court as corrective court

“Ty si však vyhliadni z celého ľudu schopných, bohabojných, verných mužov, ktorí nenávidia úplatky, a ustanov ich and nimi za tisícnikov, stotnikov, päťdesiatnikov a desiatnikov tí nech súdia ľud v každom čase....”

(kapitola osemnásta Druhej knihy Mojžišovej, Ustanovenie sudcov)

“Vtedy riekol Hospodin Samuelovi: poslúchni ich hlas a ustanov im kráľa.”

(ôsma kapitola prvej knihy Samuelovej)

Úvod

Pokiaľ ide o rekodifikáciu, a to rekodifikáciu akéhokoľvek právneho odvetvia, je predpokladom jej potrebnosť. Teda ide o reakciu na existujúci stav, ktorý sa vníma ako do istej miery neuspokojivý, a preto je potrebné ho zmeniť. Podstatnou otázkou sa tak javí, v čom je súčasný stav neuspokojivý, aký je zámer, teda, čo je potrebné dosiahnuť a akými prostriedkami a akou formou to urobiť.

Rekodifikácia¹ je nepochybne výrazným zásahom do existujúceho stavu, do stavu, ktorý môžeme vnímať kriticky, ktorý však už určitú dobu existuje, a teda sa už prejavuje svojimi účinkami v spoločenskom živote. Určite existuje zhoda na tom, že rekodifikácia má priniesť zlepšenie, nie existujúcu situáciu zhoršiť alebo skomplikovať.

Súdna moc má v rámci jej učlenia v systéme štátnej moci veľmi špecifické postavenie. Pri zakotvení postavenia súdnictva vystupuje do popredia požiadavka jeho nezávislosti a nestrannosti, bez rešpektovania ktorej by nemohol štát vôbec ašpirovať na označenie „právny“. Jednotlivé zložky tvoriace štátnu moc musia byť oddelené, ale pri súdnej moci je táto separácia od zákonodarnej a výkonnej moci výraznejšia. Zatiaľ čo vzťah legislatívy a exekutívy je, a to najmä v štátoch s parlamentnou vládou formou, medzi ktoré radíme aj Slovenskú republiku, previazaný viacerými vyvažujúcimi inštitucionalizovanými vzťahmi (inštitút vyslovenia dôvery, nedôvery a pod.), tak súdna moc, ktorá nezriedka rieši konflikty medzi inými štátnymi inštitúciami, alebo dokonca môže chrániť pred štátom aj jednotlivca, musí byť už z povahy svojej pôsobnosti „rezistentnejšia“ voči vplyvom iných verejnomocenských zložiek štátu.

Citácie starozákonných biblických textov som uviedla preto, lebo akosi symbolicky vyjadrujú prioritu potreby spravodlivosti (ktorú spoločensky reprezentujú sudcovia) pred samotným výkonom moci, ktorej výkon historicky (v dobe Samuelovej), zastrešoval kráľ.

1. Súdna moc po roku 1989

Spoločenské zmeny, ku ktorým došlo v našej spoločnosti po roku 1989, so sebou priniesli nový pohľad na výkon súdnej moci. Za najdôležitejšie pri tejto zmene paradigmy považujem to, že ak sa akýkoľvek štát chce považovať za právny štát, tak na seba musí prevziať bremeno viazanosti svojim vlastným právnym poriadkom, a to aj v prípade, ak mu to, presnejšie jeho reprezentantom, v istej chvíli nemusí vyhovovať, alebo ak mu (teda im) to dokonca v nejakom prípade aj bude prekážať. Uvedené samozrejme platí v prípade, ak má príslušný štát demokratickú legitimitáciu štátnej moci a ústavný systém postavený na princípoch moderného konštitucionalizmu. Ústavnoprávny základ ČSFR a po jej zániku aj Slovenskej republiky môžeme hodnotiť ako taký, ktorý spĺňa kritériá, ktoré kladieme na právny štát. Situácia rodiacej sa Slovenskej republiky si však vyžadovala nielen prijatie demokratickej ústavy, ale aj nové definovanie vzťahu občan – štát, pričom bolo nevyhnutné vysporiadať sa obnovou rešpektu k súkromnému vlastníctvu, umožniť svojim občanom, aby sa realizovali ako tzv. politický ľud a pod. Tieto zmeny si vyžadovali jednak značnú odvahu a precíznosť, pričom nezriedka išlo o celkom úspešnú improvizáciu, ktorú však možno hodnotiť z pohľadu zakotvenej úpravy pozitívne. Lenže jedna strana mince je právny predpis a tou druhou jeho premietnutie do života. A práve toto premietnutie si vyžaduje kvalifikovanú a efektívnu činnosť štátnych orgánov, a teda ja súdov. Napr. rozhodnutie o tom, že v rámci nápravy deformácií, ktoré priniesli predchádzajúce totalitné režimy, bolo pre účely tzv. reštitúcií, zásadným, ale bez reálnej možnosti jednotlivca, resp. nieho reštituenta, ak ním nebola fyzická osoba, domôcť sa nápravy krivdy, však len formálnym.² Ak by sme vykonali analýzu tzv. reštitúcií, a to vo všetkých ich podobách, zistili by sme, ako sa premietli do súdnych konaní, koľko rokov trvali, akú záťaž pre súdy predstavovali a vzhľadom na to, že niektoré reštitučné

¹ Vymedzenie predmetu právnej úpravy sa rozumie vymedzenie spoločenských vzťahov, ktoré majú byť zamýšľaným právnym predpisom upravené. Podľa ich povahy a rozsahu (a takisto aj s prihliadnutím k právnej tradícii štátu), potom dochádza k parciálnej právnej úprave alebo ku kodifikácii, t.j. ku koncentrácii právnej úpravy určitého väčšieho úseku spoločenských vzťahov v rozsiahlom zákone, nazývanom zákonník (kódex). KNAPP, V.: Teorie práva, I. vydání. Praha, C. H. Beck 1995, s.111, ISBN 80-7179-028-1.

² V Českej republike, ako v krajine s porovnateľnou právnou kultúrou, boli napr. tzv. cirkevné reštitúcie právne uspokojivo riešené až v posledných rokoch.

nároky nie sú doposiaľ uzavreté, tak aké efekty ešte prinesú. Takýchto príkladov je však viac a nie je účelom tohto príspevku sa im detailnejšie venovať, len okrajovo ešte spomeniem transformáciu majetku, a to v rámci rôznych foriem privatizácie, rozmach hypotekárneho bankovníctva, vývoj úverových vzťahov nebankovej povahy a následne v kontexte ochrany spotrebiteľa zásahy do právnej úpravy exekúcií a pod. Inými slovami, na slovenské súdnictvo sa prenieslo mnoho problémov, ktoré so sebou priniesli zásadné spoločenské zmeny, pričom nebrať do úvahy celý sociálny kontext slovenskej spoločnosti uplynulých troch dekádach jej existencie prináša riziko čiernobieleho pohľadu a zjednodušovanie pohľadu na možné riešenia, ktoré napokon vyriešia len málo alebo skoro nič.

Ústavodarca ako suverén prijal prostredníctvom parlamentu³ Ústavu, ktorá venuje súdnej moci samostatnú hlavu, čím sa zvýrazňuje rešpektovanie požiadavky trojdelenia štátnej moci a do siedmej hlavy Ústavy zakotvil súdy Slovenskej republiky (druhý oddiel), tak aj osobitný orgán ochrany ústavnosti (prvý oddiel), teda ústavný súd, teda ústavodarca zvolil model koncentrovaného ústavného súdnictva. Pokiaľ by sme analyzovali ústavné zmeny v úprave súdnej moci od prijatia Ústavy po dnešok, tak môžeme zaregistrovať niekoľko zásadných zmien, ktoré je možné rozdeliť do dvoch skupín. Tá prvá sa týka samotného postavenia ústavného súdu a všeobecných súdov a tá druhá vzájomného vzťahu medzi nimi. Účelom tohto príspevku nie je podrobný rozbor týchto zmien, ale za pozornosť stojí nasledovné, ktoré patria do prvej skupiny: pôvodne boli sudcovia všeobecných súdov volení NRSR na návrh vlády SR na štyri roky a po uplynutí tohto obdobia volila NRSR sudcov všeobecných súdov na návrh vlády SR do funkcie sudcu bez časového obmedzenia. Táto konštrukcia so sebou prinášala problém v tom, že sudca počas predmetného štvorročného obdobia si musel byť veľmi dobre vedomý toho, že o jeho voľbe ešte budú politici (teda vláda ako navrhovateľ a parlament ako voliteľ) rozhodovať, a tak to mohlo veľmi reálne vplývať na nezávislosť a nestrannosť pri jeho rozhodovaní. Dnešný model je už transparentnejší a od vymenovania sudcu všeobecného súdu je jeho postavenie v zásade vo vzťahu k iným štátnym mociam odolné. Neskôr došlo k stanoveniu vekovej hranice pre odvolanie sudcu z funkcie. V prípade sudcov ústavného súdu došlo k predĺženiu ich funkčného obdobia zo 7 rokov na 12 rokov s tým, že sudcu ústavného súdu už nemožno opakovane vymenovať do funkcie a novelou Ústavy č. 422/2022 Z.z. došlo k stanoveniu hornej vekovej hranice. Pokiaľ ide o súdnu moc ako celok, významnou zmenou je zriadenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Celkom prirodzene možno vnímať ako významné zmeny, ktoré súviseli s aspiráciou na členstvo Slovenskej republiky v EÚ, ku ktorým došlo výraznou novelizáciou Ústavy v roku 2001.

Pokiaľ ide o druhú skupinu zmien, tieto priamo súvisia s predmetom tohto príspevku, a preto im venujem väčšiu pozornosť v nasledovnej časti príspevku, pretože sa týkajú samotného vzťahu rozhodovacej činnosti ústavného súdu a všeobecných súdov.

2. Stručný exkurz do vzniku ústavného súdnictva v slovenskej republike

Demokratický a právny štát je nepredstaviteľný bez deľby moci ako jedného z jeho základných princípov. Do deľby moci na výkonnú, zákonodarnú a súdnu ju prepracoval francúzsky filozof Charlese Louis Montesquieu vo svojom diele Duch zákonov. K už existujúcemu názoru Johna Locka, že moc je potrebné rozdeliť do dvoch zložiek, francúzsky mysliteľ a filozof pridal zložku tretiu, a to súdnu.

Aj keď sa Československá republika radí medzi štáty, ktoré zaviedli ústavné súdnictvo do svojho právneho poriadku ako prvé, základy ústavného súdnictva nachádzame v USA, a to prelomovým rozhodnutím z roku 1803 vo veci *Marbury vs. Madison*. V predmetnom

³ Za suveréna, a teda prvotného ústavodarcu považujeme tzv. politický ľud, pričom parlament, teda aj Národná rada Slovenskej republiky, požívajú odvodenú suverenitu.

rozhodnutí John Marshall ako predseda Najvyššieho súdu USA vyjadril myšlienku, že súdy v prípade zistenia, že na rozhodovanie konkrétnej veci by sa mal aplikovať zákon, ktorý je v rozpore s ústavou, majú povinnosť tento zákon neaplikovať a riadiť sa priamo ústavou.⁴

História vzniku ústavného súdnictva na území Slovenskej republiky sa datuje od roku 1920, kedy bol v ČSR zriadený inštitút ústavného súdnictva, čím sa Československá republika považuje za jedného z priekopníkov v oblasti ústavného súdnictva v Európe (v rámci tzv. koncentrovaného modelu).⁵ Ústavnému súdu ČSR boli zverené iba dve kompetencie, a to rozhodovanie o ústavnosti zákonov ČSR a zákonov Snemu Podkarpatskej Rusi a rozhodovanie o tom, či dočasnými opatreniami stáleho výboru Národného zhromaždenia nedochádza k zmene ústavy a ústavných zákonov. Ústavný súd ČSR tak vykonával výlučne abstraktnú formu kontroly ústavnosti. Aj napriek tomu, že rozhodovacia činnosť Ústavného súdu ČSR nebola početná, hlavný význam zriadenia tohto súdu je práve v samotnom akte konštituovania špecializovaného orgánu, ktorý posudzuje ústavnosť legislatívnych aktov parlamentu. Po tomto období konštituovania ústavného súdnictva na našom území nasledovalo druhé obdobie, ktoré predstavovalo roky 1939 až 1991. Aj z dôvodu historických udalostí a zmeny právnych režimov, existencia orgánov ústavného súdnictva bola buď iba formálne deklarovaná v legislatíve a reálne takéto orgány ani nevznikli alebo neexistovali, alebo nebola o nich v právnych predpisoch ani len zmienka. Roky 1991 až 1992 boli charakteristické transformáciou právneho poriadku, a to prispôsobovaním právnych predpisov podmienkam novovzniknutého demokratického a právneho štátu. Ústavným zákonom č. 91/1991 Zb. bol zriadený Ústavný súd Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ako súdny orgán ochrany ústavnosti, ktorého abstraktná forma kontrola ústavnosti a rozhodovanie o kompetenčných sporoch boli doplnené o oprávnenie podávať výklad ústavných zákonov Federálneho zhromaždenia, ak je vec sporná. Celý proces konštituovania ústavného súdnictva na území Slovenskej republiky bol dovŕšený prijatím Ústavy Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb.) spolu so zákonom č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov.

Ústava Slovenskej republiky vo svojej siedmej hlave upravuje súdnu moc ako jednu z brzd a vyvážení v demokratickom právnom štáte. Už z členenia siedmej hlavy vyplýva, že ústavný súd a všeobecné súdy sú dva od seba samostatné, navzájom jeden od druhého nezávislé procesne uzavreté systémy výkonu súdnictva.

V zmysle zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri výkone súdnictva súdy v Slovenskej republike prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci v civilnom procese, prejednávajú a rozhodujú trestné veci podľa predpisov o trestnom konaní, konajú a rozhodujú o žalobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam, zásahom, iným opatreniam alebo nečinnosti v oblasti verejnej správy, rozhodujú o zákonnosti rozhodnutí a postupu orgánov verejnej moci a o ochrane pred nezákonným zásahom alebo opatrením orgánu verejnej moci, v prípadoch ustanovených zákonom rozhodujú vo volebných veciach, vo veciach referenda a vo veciach politických strán a hnutí, ak tak ustanoví zákon, a v ďalších veciach, ak to ustanovuje zákon (ďalej len „správne veci“).

Podľa čl. 124 Ústavy Slovenskej republiky je Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj ako „ústavný súd“) nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Ústavný súd Slovenskej republiky má v právnom poriadku osobitné postavenie a nezaraďujeme ho do sústavy všeobecných súdov, nakoľko ide o samostatný a nezávislý orgán ochrany ústavnosti súdneho typu.

⁴ Aký bol celý kontext predmetného rozhodnutia a čo mu predchádzalo je síce neobyčajne zaujímavé, ale z pohľadu výsledného rozhodnutia nie tak podstatné.

⁵ ŠRAMEL, B.: Ústavné súdnictvo, Občianske združenie FSV, 2015, 13 s., ISBN 978-80-971952-0-5

3. Vzťah ústavného súdu slovenskej republiky a všeobecných súdov

Všeobecné súdy plnia úlohy ochrany zákonnosti, ich právomoc je vymedzená v článku 142 ods. 1 ústavy a konkrétnejšie špecifikovaná najmä v procesných súdnych poriadkoch. Samostatné a rovnocenné postavenie a poslanie týchto dvoch systémov súdnej moci vylučuje akúkoľvek ich nadriadenosť, resp. podriadenosť navzájom a nepripúšťa, aby orgány jedného systému nahradzovali orgány druhého systému v rozhodovacej právomoci vo zverených im veciach. Ústavný súd preto nie je alternatívnou ani mimoriadnou opravnou inštitúciou vo veciach patriacich do právomoci všeobecných súdov (II.ÚS 1/95).

Oprávnenia patriace do pôsobnosti Ústavného súdu môžeme členiť podľa rôznych kritérií (napr. abstraktná a konkrétna kontrola ústavnosti, predbežná a následná kontrola ústavnosti), ale pre účely tohto príspevku sú pre nás zaujímavé oprávnenia Ústavného súdu vo vzťahu k všeobecným súdom.

Aj napriek tomu, že Ústavný súd vo svojich rozhodnutiach konzistentne poukazuje na to, že nie je tzv. opravným súdom, čo je koniec koncov aj v súlade s, povedzme, tradičným vnímaním postavenia a úloh ústavných súdov, tak nespochybniteľnou skutočnosťou je to, že Ústavný súd disponuje kasačnými oprávneniami voči všeobecným súdom, pričom naopak tomu nie je.

Pritom už samotná Ústava v čl. 129 ods. 4 zveruje ústavnému súdu oprávnenie rozhodovať o tom, či je rozhodnutie o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia v zhode s ústavnými a inými zákonmi. Zdôrazniť je v tomto prípade potrebné to, že ústavný súd v súlade s dikciou *inými zákonmi* rozhoduje aj o zákonnosti. Navyše podľa § 181 zákona č. 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) má návrh na rozhodnutie o rozpustení alebo pozastavení⁶ činnosti politickej strany alebo politického hnutia odkladný účinok. Rešpektujúc delenie opravných prostriedkov na riadne a mimoriadne s tým, že riadne smerujú proti ešte neprávoplatným rozhodnutiam, tak sťažnosť podľa čl. 129 ods. 4 Ústavy má účinky ako riadny opravný prostriedok.

V súlade s trendmi v ústavnom súdnictve aj slovenský ústavný súd venuje značnú časť svojej rozhodovacej činnosti kontrole ústavnosti individuálnych právnych aktov, typicky rozhodnutí,⁷ k čomu je oprávnený článkom 127 Ústavy. Zakotvenie inštitútu tzv. ústavnej sťažnosti (presnejšie by bolo hovoriť o sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy, pretože Ústavný súd rozhoduje o rôznych druhoch sťažností, nielen o tých podľa čl. 127 Ústavy) predstavovalo zásadný zlom v zmene agendy ústavného súdu. Na základe tejto sťažnosti, ak jej Ústavný súd vyhovie, tak zruší napadnuté rozhodnutie. Tým, že sa zakotvil takto koncipovaný inštitút sťažnosti podľa čl. 127, sa situácia zásadne zmenila. Pôvodne mal podľa čl. 127 Ústavy Ústavný súd oprávnenie rozhodovať o sťažnostiach proti právoplatným rozhodnutiam ústredných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými boli porušené základné práva a slobody občanov, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhodoval iný súd. A podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Ústavný súd mohol začať konanie aj na podnet právnických alebo fyzických osôb, ak namietali porušenie svojich práv. Ako je zrejmé, pôvodne bola sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy vymedzená užšie, pričom podnet podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy

⁶ Zákon o ústavnom súde v zhode s Ústavou počíta aj s pozastavením činnosti politickej strany alebo politického hnutia, pričom ale zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach vo svojom § 17 počíta len s rozpustením politickej strany správnym súdom a rovnako tak aj Správny súdny poriadok v § 11 písm. e) zakladá NSS SR oprávnenie rozhodovať o žalobe generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany. Je preto otáznave ako by sa „pozastavovala“ činnosť politickej strany.

⁷ Sťažnosťou podľa čl. 127 Ústavy sa možno, za podmienok uvedených v predmetnom ustanovení, brániť aj proti *opatreniu* alebo *inému zásahu*, ale z kvantitatívneho hľadiska ide najmä o sťažnosť smetujúcu proti rozhodnutiu všeobecného súdu.

bol síce vymedzený širšie, sporná však bola vykonateľnosť takéhoto rozhodnutia o podnete. Dá sa povedať, že účinnosťou od 1. januára 2002⁸ prichádza k zásadnému zlomu, pretože po istom čase sa inštitút ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy stal bežnou súčasťou inštrumentária advokátov pri obrane práv svojich klientov.

Bez ohľadu na miesto, ktoré by mala takáto sťažnosť zastávať v rámci prostriedkov ochrany práv, teda by sa malo jednať o pomerne ojedinelý prostriedok nápravy, pri rozhodovaní o ktorom sa má ústavný súd riadiť princípom zdržanlivosti.⁹ Ústavný súd však nemôže vykonať nejakú „svojvoľnú“ selekciu ústavných sťažností, zákon o ústavnom súde normuje, kedy môže návrh na začatie konania na neverejnom zasadnutí bez ústneho pojednávania odmietnuť (na prerokovanie ktorého nemá Ústavný súd právomoc, ktorý je podaný navrhovateľom bez zastúpenia, ktorý nemá náležitosti ustanovené zákonom, ktorý je neprípustný, podaný zjavne neoprávnenou osobou, podaný oneskorene, a návrh ktorý je zjavne neopodstatnený). Lenže návrhov, ktoré sú podané v lehote, zástupcom z radov advokátov, spĺňajúcich zákonom ustanovené náležitosti, ktoré smerujú proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je iný opravný prostriedok a vo veciach, na prerokovanie ktorých má Ústavný súd právomoc je aj tak veľké množstvo.¹⁰ Priestor tak ostáva v posúdení, či je intenzita namietaného porušenia základných práv všeobecným súdom tak vysoká, že zakladá oprávnenie Ústavného súdu vo veci konať a rozhodnúť. Toto sa vo všeobecnosti netýka konaní vo veci prietahov v súdnom konaní, kedy je oprávnenie Ústavného súdu konať už stabilne ustálené rozhodovacou praxou.¹¹

K zvýšenej litigačnej záťaži vo vzťahu k rozhodovacej činnosti Ústavného súdu podľa môjho názoru prispela aj rekonštrukcia procesných predpisov civilného práva v roku 2015. Príčiny vidím najmä v reštriktívnom prístupe Najvyššieho súdu Slovenskej republiky k dovolaniam, pretože zúženie prístupu k súdu v rámci konania o tomto mimoriadnom opravnom prostriedku vedie celkom prirodzene k „odklonu“ časti agendy na ústavný súd. Takisto došlo aj k zmene rozhodovania napr. o trovách konania, kedy po tom, ako súd rozhodne o nároku na ich náhradu (proti takémuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie), už o samotnej výške náhrady trov konania rozhodne vyšší súdny úradník a opravným prostriedkom je sťažnosť, o ktorej rozhodne sudca toho istého súdu. Otázne je, prečo sa vôbec zvolila takáto konštrukcia, ktorá vlastne rozhodovanie o trovách konania výrazne spomalila.¹² Zároveň ale strana, v ktorej prospech sa nárok priznal, alebo ktorá ho má znášať, vlastne nevie v akej výške vlastne náhrada trov konania bude, lebo toto sa dozvie až z rozhodnutia vyššieho súdneho úradníka, proti ktorému je ale následne prípustná len sťažnosť, o ktorej rozhodne sudca toho istého súdu. Vec sa tak už nedostane na krajský súd a už vôbec nie na dovolací súd.¹³ Poslednou možnosťou tak ostáva Ústavný súd. Ten síce môže zaujať postoj, že nakoľko ide o veci, napr. z dôvodu tzv. bagateľnosti, o ktorých ak nerozhoduje krajský súd a už vôbec

⁸ Novelizáciou Ústavy ústavným zákonom č. 90/2001 Z.z.

⁹ Ústavný súd Slovenskej republiky je v tomto ohľade predsa len zdržanlivejší ako napr. Ústavný súd Českej republiky, o ktorom sa zvykne uvádzať, že sa svojim aktivizmom dostal do pozície ďalšej súdnej inštalácie vo vzťahu k všeobecným súdom.

¹⁰ A otázne je, či by Ústavný súd mal odmietat návrhy na začatie konanie, ak návrh má len formálne a odstrániteľné nedostatky, napr. nesprávne formulované plnomocenstvo, pretože Ústavný súd sa má riadiť nielen princípom zdržanlivosti, ale aj princípom materiálnej ochrany základných práv.

¹¹ Aj tu je možné poukázať na vývoj tejto praxe v súvislosti s požiadavkou dať pred ústavnou sťažnosťou sťažnosť orgánu riadenia správy všeobecného súdu, a tiež aj na to, čo viedlo k zmene tejto praxe, či išlo o zmenu vychádzajúcu z vnútra Ústavného súdu, alebo dôsledok prístupu ESLP.

¹² Podľa pôvodnej právnej úpravy, teda Občianskeho súdneho poriadku, bolo potrebné nárok na požadovanú náhradu trov konania vyčíslit do 3 pracovných dní odo dňa rozhodnutia vo veci samej, a súd tak mal dosť času priznať takúto náhradu trov konania, či už celú alebo v časti, v písomnom vyhotovení rozsudku tzv. súvisiacim výrokom.

¹³ Dovolanie proti rozhodnutiu o trovách konania však nebolo prípustné ani za účinnosti Občianskeho súdneho konania.

nie Najvyšší súd SR, tak prečo by mal o nich rozhodovať Ústavný súd – veď súdnu ochranu možno prirovnať k pyramíde, smerom nahor sa teda zužuje – ale tieto úvahy môžu naraziť na názor ESLP a následne môžu viesť ku korekcii prístupu Ústavného súdu. V tejto súvislosti chcem poukázať na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej aj ako „ESLP“), a to vo veci Kľačanová proti Slovenskej republike, v ktorom ESLP uvádza, že požiadavka, aby bol „prípád“ náležite preskúmaný vnútroštátnym súdom v zmysle čl. 35 ods. 3 písm. b) dohovoru nie je splnená, pokiaľ ústavný súd okrem abstraktnej konštrukcie tzv. bagateľných vecí nezoberie do úvahy argumenty sťažovateľa, ktorými odôvodňuje porušenie príslušného článku dohovoru, inými slovami, len tzv. bagateľnosť veci (predmetu konania) nemôže byť jediným a nosným dôvodom odmietnutia ústavnej sťažnosti.

Ak si v súčasnej dobe pozrieme prehľad tlačových správ o rozhodovacej činnosti Ústavného súdu, tak môžeme zaregistrovať, koľko návrhov na začatie konania pred Ústavným súdom sa týka exekučných vecí, tzv. konkurzných vecí a pod., pričom nezriedka smerujú proti rozhodnutiu okresných súdov.¹⁴ Ústavný súd, ktorý predsa má svoju typickú agendu v rámci ochrany ústavnosti, je tak stále viac tlačový do postavenia opravného súdu proti rozhodnutiam okresných súdov, čo je v priamom rozpore s tým, ako by to malo byť. Tento stav považujem za neuspokojivý a domnievam sa, že ani v rámci ďalších zmien, ku ktorým dôjde v oblasti civilného procesného práva, sa situácia bude zhoršovať. Len „mechanické“ zúženie súdnej ochrany pred všeobecnými súdmi vedie k odklonu agendy smerom na Ústavný súd a pokiaľ zákonodarcia zúži aj prístup k Ústavnému súdu, tak otázne je, ako na to vo svojej rozhodovacej praxi zareaguje Európsky súd pre ľudské práva. Iste, možno súhlasiť s argumentom, že súdy sú preťažené. Ale preťažené sú aj preto, lebo nakoľko sa definujeme ako právny štát, teda prinajmenšom ním chceme byť, tak máme pomerne široko vymedzený katalóg základných práv a slobôd, sme stranou medzinárodných dohovorov o ľudských právach a základných slobodách a prejavujeme vôľu (teda mali by sme) ich dodržiavať, a preto máme pomerne robustný systém súdnej ochrany. Obyvatelia si zvykli domáhať, či už dôvodne alebo nedôvodne, sa svojich práv na súdoch, z čoho ale vyplýva v zásade optimistický záver, že lepšie je súdiť sa, než veci riešiť nejako mimoprávne tak, že to bude hraničiť s trestnou činnosťou.

Záver

Moderná spoločnosť sa prejavuje veľmi úzkou špecializáciou, ktorá je nevyhnutná z dôvodu výraznej zložitosti spoločenských vzťahov. Špecializácia je nepochybne prínosom a tiež aj predpokladom vývoja, ale ako všetko, tak aj ona so sebou prináša riziká, z ktorých najvýraznejším je zrejme „odborová zaslepenosť, ktorá sa zvykne označovať aj menej politicky korektné ako *fachidiocia*¹⁵. V podstate panuje väčšinová zhoda, že výkon spravodlivosti má zabezpečovať štát, dokonca aj libertariánske pohľady na výkon súdnictva v zásade rešpektujú to, že súdna moc má verejnomocenskú povahu. Vyššie citované starozákonné biblické texty svedčia o tom, že výkon spravodlivosti prostredníctvom osobitne ustanovených osôb – sudcov dokonca predchádzalo ustanoveniu kráľa. Inými slovami súdna moc (sudcovia) boli pre fungovanie komunity potrebnější ako kráľ (štát). Uvedené uvádzam v kontexte toho, akú vážnosť treba prikladať výkonu súdnej moci, keď takému pohľadu nás už nabádajú starozákonné texty, a to bez ohľadu na to, aký máme k týmto textom subjektívny,

¹⁴ Rovnaký trend možno vidieť aj pri rozhodovaní Nemeckého spolkového ústavného súdu. RÜTH, C. – LOHSE, K., Ústavní přeskum rozhodnutí obecných soudů Německým spolkovým ústavním soudem in Hranice přezkumu rozhodnutí obecných soudů ústavním soudem v řízení o ústavní stížnosti, Linde Praha, 2005, 63 s., ISBN 80-7201-580-X.

¹⁵ Vysoko, avšak iba jednostranne vzdelaný a špecializovaný odborník, ktorému často chýbajú základy humanitárneho vzdelania, celkové myslenie a sociálne komunikatívne schopnosti a zručnosti.

teda osobný postoj, či už ich vnímame ako dôležité pramene významnej kultúrno-historickej povahy, alebo ako niečo viac. V konečnom dôsledku, bez ohľadu na rozdiely vo vnútornom postoji, je historický exkurz aj takouto optikou prínosný, a to bez ohľadu na to, že žijeme v sekularizovanom štáte.¹⁶

Inými slovami, význam súdnej moci pre fungovanie ľudskej spoločnosti je mimoriadne významný, ak nie priamo zásadný, preto je potrebné pri zmenách jej fungovania, kam môžeme zaradiť aj rekonštrukciu procesných predpisov, potrebné zohľadniť aj možný kontext spočívajúci v možných externalitách týchto zmien. Ja som sa v mojom príspevku zamerala na niektoré aspekty vzťahu výkonu súdnej moci všeobecnými súdmi a dôsledkami pre činnosť ústavného súdu ako ochrancu ústavnosti. Lebo problém sa nevyrieši tým, že sa premiestni z jednej miestnosti do inej.

Literatúra

1. BÖCKENFÖRDE, E., *Sekularizovaný štát. Jeho povaha, jeho zdôvodnenia a jeho problémy v 21. Storočí*, Vydavateľstvo Absynt pod značkou Kalligram, 2022, ISBN 978-80-8224-004-0.
2. KNAPP, V.: *Teorie práva*, 1. vydání. Praha, C. H. Beck 1995, ISBN 80-7179-028-1.
3. RÜTH, C. – LOHSE, K., *Ústavní přeskum rozhodnutí obecných soudů Německým spolkovým ústavním soudem in Hranice přezkumu rozhodnutí obecných soudů ústavním soudem v řízení o ústavní stížnosti*, Linde Praha, 2005, ISBN 80-7201-580-X.
4. ŠRAMEL, B.: *Ústavné súdnictvo*, Občianske združenie FSV, 2015, ISBN 978-80-971952-0-5.
5. *Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 10.01.1995, sp. zn. II.ÚS 1/95 (Rozhodnutie - Uznesenie z predbežného prerokovania II. ÚS 1_95 (1).pdf)*
6. *Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 10.09.2019, sp.zn. I. ÚS 247/2019 (Rozhodnutie - Nález I. ÚS 247_2019 (1).pdf)*.
7. *Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 27.11.2018. sp. zn. 8394/13 (CASE OF KLACANOVA v. SLOVAKIA (European Court of Human Rights) – LawEuro)*.

¹⁶ Viac k tejto problematike *Sekularizovaný štát. Jeho povaha, jeho zdôvodnenia a jeho problémy v 21. storočí*. Ernst-Wolfgang Böckenförde. Vydané v roku 2022 Vydavateľstvom Absynt pod značkou Kalligram. ISBN 978-80-8224-004-0